

Татівська М.М.¹, Філіпова І.О.²

¹Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків

²Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ПРОЯВ СПІВЗАЛЕЖНОСТІ У ВІДНОСИНАХ ПРИ РІЗНИХ СТИЛЯХ
КОХАННЯ
MANIFESTATION OF CODEPENDENCY IN RELATIONSHIPS WITH
DIFFERENT LOVE STYLES**

Love relationships are analyzed from the point of view of the presence of codependency potential in them. The signs of codependent love have been identified. The assumption that love can be a system of codependency is tested. It has been empirically proven that certain love styles increase the likelihood of codependency.

Key words: love, codependency, codependent systems, love as an addiction, styles of love.

Вступ. Прояви співзалежності у взаєминах людей та пошук шляхів позбавлення від неї є не лише практичною проблемою, а й об'єктом пильної уваги психологів-дослідників. Ефективне консультування з цієї проблеми спирається на фундаментальні психологічні знання про природу та закономірності людської комунікації, про типові симптоми співзалежності, механізми їх появу та розвитку. «Повисання» на іншій людині, передача їй важелів контролю за своєю поведінкою чітко свідчить про те, що співзалежний суб'єкт не почувається вільним, не знає, як можна розпорядитись можливостями, які йому дає життя. Така людина не розуміє, що вона сама блокує власний розвиток і не має повноцінного доступу до свого особистісного потенціалу.

Психологічні особливості співзалежної особистості вивчені докладно. До таких особливостей відносять низьку самооцінку, проблеми з відчуттям власних психологічних кордонів, гіпертрофовану потребу у схваленні, почуття загальної неефективності та безсилля (особливо у спілкуванні з маніпуляторами та аб'юзерами), надлишок негативних переживань (провини, страждання, відповідальності за чужі помилки), дефіцит любові та справжньої близькості, відчуття спійманості у пастку контролюючого зовнішнього контролю тощо. Схильність до співзалежності підвищує ймовірність виникнення різноманітних хімічних і нехімічних залежностей (переїдання, алкоголь, наркотики, шопоголізм, ігроманія, нав'язливий секс, роботоголізм тощо). Співзалежна особистість може добре усвідомлювати симптоми свого страждання, але не розуміє, що сама стоїть у себе на шляху.

Однією з найважливіших сфер прояву співзалежності є сімейні стосунки, відносини подружжя. Співзалежність може виникати у

романтичних (любовних) відносинах задовго до укладання шлюбу, а також у позашлюбних зв'язках. Сімейна група, діада партнерів, пов'язаних романтичними відносинами – це приклади так званих співзалежних систем, про які пишуть Б. Уайнхолд та Дж. Уайнхолд (Weinhold B.K., Weinhold J.B., 1989).

Різноманітні співзалежні системи породжуються соціумом та існують у контексті соціальної структури суспільства. Розвиток інтернет-технологій спричинив вибухове поширення віртуальних інформаційних співзалежних систем, до яких постійно залучаються десятки мільйонів людей по всьому світу. Люди, які опинилися в таких системах, ризикують поступово втратити цілісне внутрішнє відчуття власної унікальності. У дітей не формується чітке уявлення про своє Я, здатність підтримувати позитивне самоставлення всупереч несприятливому оточенню.

С. Піл і А. Бродські вважають, що для глибокого наукового розуміння механізмів виникнення співзалежності в романтичних відносинах необхідно чітко розрізняти справжню любов і любов-адикцію (Peele S., Brodsky A., 1975).

Е. Фромм вважав справжнє кохання цільним. У такому коханні проявляється повага до особистості партнера, тобто визнання того, що та людина, яку ти любиш, має повне право зростати і розкриватися заради себе самої, і своїми власними способами. В адиктивному коханні, навпаки, присутній потужний потенціал співзалежності. У цьому партнери виявляють тенденцію розглядати одне одного як товар. Тобто такі коханці, фактично, займаються «бізнесом кохання» (Fromm E., 1956).

На думку Г. Греєра, справжнє кохання має дві особливості: люди, що люблять один одного, мають особисту гордість і схильні до саморозвитку в любові (Greer G., 1971).

С. Піл та А. Бродські дають більш розгорнутий перелік ознак справжнього кохання. У цьому переліку шість пунктів:

- 1) закохані люди твердо впевнені у цінності своєї особистості;
- 2) любовні відносини роблять цих людей кращими (привабливішими, мудрішими, сильнішими, емпатичнішими тощо),
- 3) у парі людей, що кохають, зберігаються серйозні інтереси та заняття поза їхніми відносинами,
- 4) відносини тих, хто любить, гармонійно і несуперечливо інтегровані в їхнє життя,
- 5) закохані партнери не опускаються до власницьких почуттів та ревнощів до успіхів у розвитку один одного,
- 6) закохані партнери пов'язані не тільки любов'ю, а й дружбою; вони продовжували б дружити також і в тому випадку, якби їхні любовні стосунки припинилися.

П. Бюрне трактує любов як своєрідний «психочутливий синтез», у якому, проте, досить чітко проглядається «нарцисична посилка» (Burney P.,

1993). А. Маслоу пише про так зване «дефіцитне» кохання, яке відрізняється від кохання «буттєвого» тим, що один із партнерів (або обидва), використовує іншого і з цією метою маніпулює ним (Maslow A., 1973).

К. Хорні охарактеризувала так звану «невротичну любов», яку виявляють люди, які намагаються подолати свій базисний конфлікт, заснований на деформації характеру (Horney K., 1946). З трьох основних (і однаково неефективних) варіантів розвитку невротичної особистості («рух до людей», «рух від людей» та «рух проти людей») особи, які виявляють свою співзалежність у любовних відносинах, обирають перший – «рух до людей». Вони відчувають себе слабкими та безпорадними. Вони особливо, як їм здається, потребують любові, потреби в «партнері», який їм цю любов дасть. Така особа виявляє поступливість, надчутливість до почуттів та бажань оточуючих, втрачає з поля зору власні почуття, блокує власний гнів та агресію, ідеалізує інших, сподівається на необмежене зближення з ними.

У нашому дослідженні перевірялося **припущення** про те, що кохання потенційно (а іноді й реально) може виступити як така соціальна система, в якій підвищується ймовірність прояву співзалежності у партнерів.

Мета роботи. Мета нашого емпіричного дослідження – виявити прояви співзалежності у романтичних відносинах людей, схильних виявляти різні стилі кохання.

Матеріали та методи. Для діагностики ступеня виразності стилів кохання використовувалась україномовна адаптована версія опитувальника Шкали установок кохання (Hendrick R., Hendrick S., 1992). Прояви співзалежності у відносинах з партнером досліджувалися за допомогою україномовної адаптованої версії опитувальника Б. Уайнхолда та Дж. Уайнхолда (Weinhold V.K., Weinhold J.B., 1989). Крім того, за допомогою українськомовної адаптованої версії опитувальника Сінгеліса (Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., 1999) визначалися показники взаємної залежності людей та незалежність їхніх поглядів на самих себе.

Досліджувані – студенти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та Національного технічного університету (Харківський політехнічний інститут), всього 100 осіб (61 жінка та 39 чоловіків) віком від 17 до 39 років. Середній вік досліджуваних – $24,23 \pm 7,54$ роки. У попередній бесіді перед дослідженням всі учасники повідомили, що на момент проведення дослідження мають романтичні відносини (або мали досвід таких відносин у минулому). Діагностика проведена у режимі онлайн із використанням гугл-форм. Усі обчислення були виконані на комп'ютері за допомогою математично-статистичного пакету програм Statistica 13.

Результати та їх обговорення. У таблиці 1 наведено коефіцієнти кореляції показників стилів кохання, які реєструються за допомогою Шкали

установок кохання з показниками опитувальників співзалежності та залежності / незалежності від інших людей.

Таблиця 1
Кореляція показників стилів кохання (за К. і С. Хендрік) із показниками опитувальників созалежності (за Б. і Дж. Уайнхолд) та залежності / незалежності від інших людей (за Синегелісом)

Стилі кохання (за К. і С. Хендрік)	Созалежність (Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд)	Опитувальник Синегеліса	
		Взаємна залежність	Незалежність від інших
Ерос	0,235 ($p < 0,02$)	0,308 ($p < 0,002$)	0,051
Людус	0,179	0,043	-0,132
Сторге	0,263 ($p < 0,008$)	0,097	-0,179
Прагма	0,143	-0,120	-0,173
Манія	0,323 ($p < 0,001$)	0,106	-0,070
Агапе	0,502 ($p < 0,0005$)	0,100	-0,255 ($p < 0,01$)

З показниками співзалежності на статистично значущому рівні корелюють показники чотирьох стилів кохання – ероса ($r = 0,235$; $p < 0,02$), сторге ($r = 0,263$; $p < 0,008$), манії ($r = 0,323$; $p < 0,001$) і особливо тісно – агапе ($r = 0,502$; $p < 0,0005$).

Стиль *ерос* має дуже глибоку психочуттєву основу – фізичне кохання, понизане сексуальною пристрасстю. Партнери цінують зовнішність один одного, переживають пристрасне бажання володіти один одним, прагнуть саморозкриття у відносинах, спрямовані до нічим не обмеженого зближення. Це створює сприятливі умови для формування установок до злиття та співзалежності.

У *сторге* основою розвитку співзалежності може бути велика роль характерологічної подібності партнерів як умови прояву цього стилю любові.

Стиль *манія* зазвичай оцінюється як найромантичніший. Це найбільш ірраціональний стиль, у якому є навіть елементи одержимості. Для нього характерні коливання від крайніх ступенів вираження захоплення та захоплення один одним до відчаю. У моменти розпачу суб'єкт відчуває свою незахищеність та залежність від свого партнера.

Співзалежність при *агапе* може бути обумовлена надмірно вираженою готовністю суб'єкта безоплатно служити партнеру (готовність бути покірним та злагода з асиметричністю відносин, з нерівними вкладками в них). Суб'єкт думає не про себе, а про об'єкт свого кохання.

Показник стилю *ерос* виявився значно пов'язаним із показником взаємної залежності за Сінгелісом ($r = 0,308$; $p < 0,002$). Цей факт підтверджує правильність припущення про підвищену вразливість людей, схильних до переживання кохання в даному стилі по відношенню до чинника попадання у залежність від свого партнера. Сексуальність та еротична привабливість постає як потужний фактор маніпуляції партнером та «підкорення його серця».

Шкала незалежності від інших у опитувальнику Сінгеліса виявилася негативно пов'язаною з показником виразності стилю *агапе* ($r = -0,255$; $p < 0,01$). Цей результат цілком передбачуваний: до стилю жертвового кохання найбільше готові саме ті люди, які не схильні наголошувати, що вони абсолютно незалежні від інших.

Висновки. Таким чином, наше припущення підтвердилося: при прояві деяких стилів кохання (*ерос*, *сторге*, *манія* та особливо *агапе*) ймовірність актуалізації потенціалу співзалежності у романтичних відносинах може суттєво підвищуватись.